

ECONOMIC SCIENCES

ПРИНЦИПЫ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ КАК ИНСТРУМЕНТА РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ КОМПАНИИ

Исаев А.К.

Докторант DBA

Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы

PRINCIPLES OF HR POLICY AS A TOOL FOR IMPLEMENTING THE COMPANY'S STRATEGIC GOALS

Isayev A.

Doctoral Student DBA

Almaty Management University, Almaty

Аннотация

В статье исследуются принципы кадровой политики с позиции субъективных и объективных факторов. Анализируя приведенные теоретические данные, автор приходит к выводу, что принципы кадровой политики помогают раскрыть ее эффективность при условии их соблюдения, так как это позволяет сотрудникам понимать по каким критериям их оценивают, как формируется вознаграждение и что влияет на карьерный рост. Также исследование принципов кадровой политики помогает установить связь между реализацией стратегических целей компании и HR-процессами.

Abstract

This article examines the principles of HR policy from the perspective of subjective and objective factors. Analyzing the theoretical data presented, the author concludes that HR policy principles help reveal its effectiveness when followed, as they allow employees to understand the criteria by which they are evaluated, how compensation is determined, and what influences career advancement. Research into HR policy principles also helps establish the connection between the implementation of a company's strategic goals and HR processes.

Ключевые слова: Кадровая политика, принципы, результаты, стратегические цели, тенденции, противоречия.

Keywords: HR policy, principles, results, strategic goals, trends, contradictions.

Кадровая политика организации является важным элементом единой программы развития организации, включающей в себя развитие материально-технической базы: строительство производственных зданий, сооружений, коммуникаций. На основе развития производственной базы создаются новые рабочие места. Это в свою очередь формирует дополнительную потребность в персонале.

Главной целью кадровой политики по мнению Е.П. Пархимчик выделяется такая организация работы по управлению персоналом, которая будет способствовать развитию предприятия и повышать эффективность деятельности всего кадрового состава. Чтобы указанного добиться следует научить кадровых управленцев:

- формировать/создавать/составлять комплекс требований к кадрам, отвечающим современным запросам;
- с наибольшей вероятностью прогнозировать кадровую необходимость компании по различным должностям,
- своевременно обеспечивать потребности в специалистах нужной подготовки и квалификации;
- грамотно выставлять приоритеты развития кадрового состава;
- улучшать (постоянно над этим работать, а также отслеживать современные тенденции) методы подбора, отбора и оценки кадров;

– внедрять эффективные программы мотивации для дальнейшего развития персонала, а также для продвижения сотрудников в рамках должностной иерархии;

– систематически повышать эффективность работы с кадровым резервом руководителей;

– предлагать и внедрять актуальные системы подготовки, переподготовки кадров, а также программы для повышения их квалификации;

– формировать продуктивную кадровую службу, которая сможет реализовывать необходимую предприятию и отвечающую его бизнес-стратегии кадровую политику [1].

По сложившейся традиции, все большие предприятия, как правило, основные направления своей кадровой политики официально объявляют и разъясняют персоналу, затем в обязательном порядке фиксируют в корпоративных документах. Что касается компаний более мелких по масштабу деятельности, то в них кадровая политика специально не разрабатывается и не публикуется, но всегда имеется в виде установок неофициального характера [2].

Кадровая политика основывается на принципах, которые определяются личным восприятием персонала руководством организации, соотношением категорий «объект-субъект» применительно к

персоналу. Глубина проработанности кадровой политики зависит от двух групп факторов:

1) субъективных: личностное восприятие руководителя, владельца предприятия персонала, его образованность в области экономических, правовых и гуманитарных наук, влияние «значимых стейкхолдеров», понимание социальной ответственности бизнеса;

2) объективных: степень «исчерпанности» потенциала материальных и финансовых факторов организации, уровень и перспективы деловой активности, стадии жизненного цикла, политика государства, зрелость и действенность общественного мнения [3].

Непосредственно принципами кадровой политики являются следующие:

1. Стратегическая направленность.
2. Системность управления персоналом.
3. Экономическая эффективность.
4. Социальная ответственность.
5. Развитие человеческого потенциала.
6. Стабильность кадрового состава.
7. Баланс интересов работников и организации.

Так, согласно принципу стратегической направленности кадровая политика должна учитывать не только краткосрочные эффекты, но и последствия, к которым приведут те или иные решения в долгосрочной перспективе. Часто решения в отношении персонала, дающие быстрый результат, имеют разрушительные последствия по истечении более длительного периода времени, поэтому необходимо координировать сиюминутные потребности управления персоналом с долгосрочными перспективами.

Системность управления персоналом как принцип кадровой политики компании предполагает учет взаимозависимости и взаимосвязи отдельных составляющих кадровой работы. Все HR-процессы должны работать как единый механизм. Например, нельзя выстроить отличную систему найма, но забыть про адаптацию.

Принцип экономической эффективности кадровой политики – это способность организации достигать своих целей в области управления персоналом с наименьшими затратами ресурсов. Она измеряется показателями, которые позволяют оценить влияние кадровой политики на финансовые результаты и конкурентоспособность организации. Так, в самом общем виде экономическую эффективность можно трактовать как результативность экономической деятельности, характеризуемую отношением полученного экономического результата к затратам ресурсов, обусловившим получение этого результата [4].

Принцип социальной ответственности заключается в принятии и реализации решений или соблюдении такого поведения, которые были бы желательны для целей и ценностей общества.

Развитие человеческого потенциала как принцип кадровой политики компании заключается в создании условий для развития каждого сотруд-

ника и повышении его профессиональных и личностных компетенций. Данное может быть достигнуто с помощью:

Постоянство – Развитие и улучшение качества сотрудников должно быть непрерывным. Сюда входит грамотный и детальный отбор кандидатов, постоянное обучение действующих сотрудников, переподготовка и повышение квалификации кадров.

Соответствие глобальным целям организации – Стратегия развития кадров должна отражать основные цели компании, чтобы не увести ее в ложном направлении.

Рациональность и рентабельность плана развития – Сначала нужно проанализировать уровень затрат и доходов компании, а затем делать вывод в сторону того или иного метода развития кадров.

Развитие не только подчиненных, но и руководителей – Управленцы должны также участвовать в программах повышения квалификации, подавая тем самым пример своим сотрудникам.

Таким образом, принцип развития кадрового потенциала способствует раскрытию возможностей сотрудников и позволяет им применять новые, более эффективные технологии и методы работы, что положительно сказывается на результатах работы компании [5].

Принцип стабильности кадрового состава указывает на то, что понятие «стабилизация кадрового состава» не тождественно понятию «борьба с текучестью персонала», но имеет с ним прямую зависимость. Деятельность по стабилизации персонала в организации направлена на непрерывность регулирующего воздействия, а также применение персонифицированных методов к работникам по всей цепочке от момента профессионального самоопределения до возможного увольнения из компании. Тем самым, данный процесс обеспечивается всей совокупностью методов социального управления и обязательным решением вопросов развития социальной инфраструктуры.

Система стабилизации кадрового состава включает в себя определенные сферы организации:

– Организационную культуру. Это рождает и поддерживает доверие между сотрудниками и менеджментом, что позволяет выполнять свою работу с удовольствием.

– Обучение и развитие. Совершенствование процесса планирования, расстановки, перемещений персонала, оценка результативности труда для выявления потенциала работника.

– Предоставление льгот. Например, образовательные компенсации, скидки для сотрудников и их семей на посещение фитнес-центров, кино, культурных мероприятий и другое.

Принцип баланса интересов работников и организации – это условное состояние трудовых отношений, когда противоположные интересы сторон уравновешиваются и экспансия одной из них на другую прекращается. Для достижения баланса интересов между работником и работодателем может использоваться коллективный договор – правовой акт в форме письменного соглашения, заключаемого между работниками в лице их представителей

и работодателем, регулирующий социально-трудовые отношения в организации.

По поводу последнего принципа необходимо сделать небольшое пояснение: в трудовых правоотношениях интересы работника и работодателя не совпадают. Кроме того, необходимо согласиться с теми авторами, которые утверждают, что «баланс интересов» работника и работодателя не существует и существовать не может [6]. Основным интересом работника при вступлении в трудовые правоотношения – получать заработную плату за свой труд. При этом заработная плата несамостоятельного работника часто является единственным источником его средств к существованию. Основным интересом работодателя является получение прибыли, в том числе за счет трудового вклада работников, что может быть не единственным источником его предпринимательского дохода.

Таким образом, принципы кадровой политики помогают раскрыть ее эффективность при условии их соблюдения. Если делать более подробный вывод, то в рамках представленных принципов происходит взаимоувязка всех HR-процессов и они работают как единый механизм. При этом сотрудники понимают по каким критериям их оценивают, как формируется вознаграждение и что влияет на карьерный рост. Также следование данным принципам дает возможность адаптироваться к изменениям рынка труда и бизнес-среды без потери эффективности, а решения в области управления персоналом принимаются на основе измеримых показателей, а

не личных симпатий. Все это лишний раз доказывает, что кадровая политика – это инструмент реализации стратегических целей компании, а не изолированный HR-процесс.

Список литературы

1. Пархимчик, Е.П. Кадровая политика организации: учеб. пособие / Е.П. Пархимчик. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2011. – 128 с.
2. Ленская И.Ю., Шиндряева И.В., Ширяева В.А. Управление персоналом организации: конспекты лекций. Учебное пособие – М.: Мир науки, 2017. – Режим доступа: <http://izd-mn.com/PDF/06MNNPU17.pdf> – Загл. с экрана.
3. Одегов, Ю.Г. Кадровая политика и кадровое планирование: учебник и практикум для вузов / Ю. Г. Одегов, В. В. Павлова, Л. С. Бабынина. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 707 с. – (Высшее образование).
4. Бородин О.Н. Экономическая эффективность кадровой политики развития персонала // Вестник Омского университета. - 2011
5. Кречетников К.Г. Смысл и содержание понятия «кадровый потенциал» // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – 2014. - № 27. - С. 96-100.
6. Туманов А. Баланс интересов работника и работодателя - недостатки конструкции // Zakon.ru. URL: https://zakon.ru/discussion/2016/2/25/balans_intereso_v_rabotnika_i_rabotodatelya_%E2%80%93_nedostatk_i_konstrukcii